
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3970619>
УДК 373

Бастракова Н.С., Мухлынина О.В.

Бастракова Наталья Семеновна, кандидат философских наук, доцент, ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». 620012, Россия, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. E-mail: natabastr@gmail.com.

Мухлынина Ольга Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». 620012, Россия, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. E-mail: muhol60@mail.ru.

Ценностные ориентации педагогов дошкольных образовательных организаций

Аннотация. В статье рассматривается проблема жизненных ценностей и ценностных ориентаций педагогов дошкольных образовательных организаций. Авторы отмечают, что становление и развитие личности наиболее активно происходит в дошкольном возрасте, а педагог дошкольной образовательной организации является центральной фигурой воспитательного процесса и своеобразным проводником ценностного отношения к жизни для своих воспитанников. Представлены результаты дескриптивного и сравнительного анализа, проведенного по итогам эмпирического исследования жизненных ценностей и ценностных ориентаций педагогов дошкольных образовательных организаций с разным стажем работы. В итоге исследования делаются вывод, что по большинству исследуемых шкал, значимых различий выявлено не было, это может говорить об общих ценностных ориентациях педагогов разных поколений.

Ключевые слова: жизненные ценности, ценностные ориентации, сфера профессиональной жизни, педагоги ДОО, цифровое поколение.

Bastrakova N.S., Mukhlynina O.V.

Bastrakova Natalia Semyonovna, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Russian state vocational pedagogical University. 620012, Russia, Yekaterinburg, Mashinostroiteley st., 11. E-mail: natabastr@gmail.com.

Mukhlynina Olga Viktorovna, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Russian state vocational pedagogical University. 620012, Russia, Yekaterinburg, Mashinostroiteley st., 11. E-mail: muhol60@mail.ru.

Value orientations of teachers pre-school educational institutions

Abstract. The article deals with the problem of life values and value orientations of teachers of preschool educational organizations. The authors note that the formation and development of personality is most active in preschool age, and the teacher of a preschool educational organization is the Central figure of the educational process and a kind of conductor of value attitude to life for their students. The results of a descriptive and comparative analysis of the empirical study of life values and value orientations of teachers of preschool educational organizations with different work experience are presented. As a result, the research concludes that for most of the studied scales, no significant differences were found, this may indicate the General value orientations of teachers of different generations.

Key words: life values, value orientations, sphere of professional life, teachers of preschool educational organizations, digital generation.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-013-00378 «Моделирование жизненной перспективы цифровым поколением в пространстве информационно-коммуникационных технологий»

Все сложнее представить наш мир без цифровых технологий, которые внедряются во все сферы жизни человека. Чем дальше, тем больше увеличивается время, проводимое человеком в интернете. Интернет становится одним из факторов, формирующих жизненные ценности, стиль и образ жизни человека в частности, его личность в целом.

Становление личности особенно активно происходит в дошкольном возрасте, поэтому чрезвычайно важно, какие именно педагоги работают с дошкольниками, носителями каких жизненных ценностей они являются, какие у них ценностные ориентации, чему они учат и как воспитывают детей.

Современная система образования представляет собой ключевое звено в социально-экономической жизни общества, выполняя ряд основополагающих функций, позволяющих объединять и применять традиции и инновации, конструировать и транслировать знания, профессиональные и культурные ценности, развивать человеческие ресурсы и социальный потенциал общества [1, с. 50]. Современный этап развития образования, с одной стороны, характеризуется возрастанием приоритета человеческого фактора, уси-

лением внимания к личности педагога, с другой, активным использованием в учебно-образовательном и воспитательном процессе цифровых технологий, поэтому особую актуальность приобретает проблема ценностных оснований взаимодействия педагогов с детьми – представителями цифрового поколения.

Ценностные ориентации педагогов выступают в качестве основного механизма регуляции их деятельности. Это связано с тем, что ценностные ориентации детерминируют профессиональное поведение, обеспечивая содержание и направленность всей педагогической деятельности и придавая смысл профессиональным действиям педагога.

Проблема определения понятий «ценности» и «ценностные ориентации» является одной из фундаментальных междисциплинарных проблем, которая привлекает многих исследователей из различных областей философского, социологического и психологического знания. В научной литературе насчитывается несколько сотен определений этих понятий, варьирующихся в зависимости от имеющихся подходов к их определению в той или иной отрасли научного знания

По мнению таких исследователей, как К.А. Абульханова-Славская, Т.Ф. Василюк,

Д.А. Леонтьев, ценностные ориентации выражают то, что является для человека наиболее важным и обладает для него личностным смыслом [2; 3; 4]. Определяя ценностные ориентации в качестве одного из механизмов целеполагания, Т.Ф. Василюк полагает, что они ориентируют человека среди объектов природного и социального мира, создавая упорядоченную и осмысленную, имеющую для человека значение, картину мира. Они дают основание для выбора из имеющихся альтернатив действия (целей и средств), основания для порядка предпочтений отбора и оценки этих альтернатив, определяя «границы действия», то есть. не только направляют, но и регулируют эти действия [3, с. 120].

Профессиональные ценностные ориентации, по мнению ученых, являются своеобразным стержнем личности, обеспечивающим ее устойчивость. С одной стороны, ценностные ориентации – сложное образование, включающее, когнитивный, эмотивный и поведенческий компоненты, с другой, они отражают систему устремлений личности, характер этих устремлений, высший уровень представлений об идеалах, о смысле жизни и деятельности, которые в совокупности лежат в основе активности каждого человека.

Ценностные ориентации, являясь отражением образа жизни, обуславливают мотивацию, стиль поведения человека, направление его деятельности. Они выступают тем базисом, опираясь на который, у человека развиваются позитивные качества, направленные на конструктивное участие в жизни общества.

В процессе развития системы ценностных ориентаций формируются основные личностные характеристики педагога, происходит качественный значимый скачок в профессиональном развитии, определяющий принадлежность к профессии. Посредством профессиональных ценностных ориентаций детерминируется смысловая структура сознания педагога. Профессиональные ценностные

ориентации служат критерием реализации профессиональной активности [5, с. 34].

Понятие «ценностные ориентации» в отечественной психологии было определено А.Г. Здравомысловым. По его мнению, существующие понятия ценностных ориентаций весьма близки к употребляемым в психологии понятиям установки, потребности, интереса. Многие исследователи считают, что наличие устоявшихся ценностных ориентаций характеризует зрелость человека и обеспечивает его устойчивость и стабильность [6].

С точки зрения Г.М. Андреевой, ценностные ориентации – это определенного уровня установки, фиксирующие отношение личности к весьма значимой социальной ценности, направленной к ценности большой социальной группы, в которую данная личность включена, или к ценности, принятой в данной системе культуры. Система ценностных ориентаций обуславливает восприятие и оценку личностью ее социальных ролей [7, с. 83].

Профессионально-нравственный облик современного педагога дошкольного образования является предметом пристального внимания и обсуждения в связи с необходимостью реализации принятого федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). В настоящее время данный вопрос приобретает особое значение с точки зрения формирования ценностно-смыслового поля личности педагога и его деятельности, ядром которого являются профессиональные ценностные ориентации.

Педагог дошкольной образовательной организации – центральная фигура воспитательного процесса, он является носителем жизненных ценностей, культуры, ценностного отношения к миру, то есть является своеобразным проводником ценностного отношения к жизни для своих воспитанников. Ценностные ориентации педагога определяют характер его взаимоотношений с детьми, отбор предметного содержания и постановку воспитательных задач, привлечение к работе тех или иных технологий, методов, прие-

мов. Таким образом, эффективность и качество воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении обеспечивается не только профессиональной компетентностью в области специальных знаний, умений и навыков, но и системой устремлений личности, ценностными ориентациями педагога.

Ценностная ориентация – это система устойчивых отношений личности к окружающему миру и самому себе в форме фиксированных установок на те, или иные ценности материальной и духовной культуры общества. В исследованиях психологов, социологов и педагогов доказано, ценностные ориентации играют большую роль в жизни и устройстве общества. Они представляют собой относительно устойчивую, социально обусловленную направленность личности на цели и средства достижения цели в деятельности [8]. Представленные в исследованиях И.Ф. Исаева, В.А. Сластенина, Е.Н. Шиянова группы профессиональных ценностей педагога образуют аксиологическую модель, включающую в себя ценности-цели, определяющие ценности-средства, а так же ценности-отношения и ценности-качества, зависящие от ценностей-целей. Они взаимосвязаны и функционируют как единое целое [9].

Таким образом, ценностные ориентации личности, как и любое другое многозначное междисциплинарное научное понятие, по-разному интерпретируются в трудах различных авторов. В работах отечественных психологов, ценностные ориентации определяются как один из важнейших компонентов психологической структуры личности, в значительной мере определяющий ее направленность. В современной психологии ценностные ориентации определяются как сложный социально-психологический феномен, характеризующий направленность и содержание активности личности, являющийся составной частью системы отношений личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и

направление личностным позициям, поведению, поступкам и деятельности.

С целью выявления ценностных ориентаций и жизненных ценностей педагогов дошкольных образовательных организаций было проведено эмпирическое. Исследование проводилось в городе Ирбите Свердловской области совместно с Н.В. Вандышевой. В исследование участвовали педагоги с разным стажем работы. Выборка составила 70 человек и была разделена на две группы: первая – педагоги со стажем до 10 лет – 37 человек; вторая - педагоги со стажем свыше 10 лет – 33 человека.

С целью получения объективных эмпирических данных были использованы следующие психодиагностические методики.

1. Методика «Ценностные ориентации личности – 8» [10].

Методика представляет собой адаптированный вариант методики Г.Е. Леевика «ЦОЛ-8», служит для изучения профессиональных ценностных ориентаций личности. Ценностные ориентации личности подразделяются на ценностные ориентации – цели жизни и ценностные ориентации – средства достижения целей жизни. Первая группа включает ценностные ориентации на труд, на общение, на познание, на общественно-политическую деятельность, на материальные ценности. Вторая группа – ценностные ориентации на развитие нравственных качеств, деловых качеств, волевых качеств, моральных качеств.

2. Методика «Морфологический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ) (В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушина) [11].

Опросник жизненных ценностей применяется как в индивидуальной диагностике и консультировании, так и в исследовании различных групп (трудовых и учебных). Методика является усовершенствованным результатом методики И.Г. Сенина.

3. Методика «Диагностики реальной структуры ценностных ориентаций» (С.С. Бубнов) [12].

Методика содержит 66 закрытых вопросов, направленных на изучение реализации ценностных ориентаций личности в реальных условиях жизнедеятельности и позволяет выявить выраженность социальных и личностных ценностей

Полученные эмпирические данные были обработаны с использованием специальной программы статистической обработки данных – SPSS 17.0

В начале исследования было выдвинуто предположение о том, что существуют значимые различия в показателях ценностных ориентаций и жизненных ценностей у педагогов разных поколений.

Анализ и интерпретация полученных результатов

На основании дескриптивного анализа была проведена проверка соответствия распределения нормальному закону. Метод проверки – сравнение асимметрии и эксцесса со своими стандартными ошибками. В результате оценки показателей асимметрии и эксцесса выявлено, что распределение отличается от нормального. В соответствии с этим было принято решение в дальнейшем использовать непараметрические критерии и процедуры.

Показатели значений медианы методики «Ценностные ориентации личности – 8» педагогов первой и второй группы представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Гистограмма показателей значений медианы по методике «Ценностные ориентации личности – 8» педагогов 1 группы – имеющих стаж до 10 лет и педагогов 2 группы – имеющих педагогический стаж свыше 10 лет

Из показателей значений медианы групп педагогов выявлено, что доминирующими ценностными ориентациями 1 группы педагогов, имеющих педагогический стаж до 10 лет, являются ориента-

ции на материальные ценности и общение. У второй группы педагогов, имеющих стаж педагогической деятельности больше 10 лет, доминирующими являются ориентации на труд, общение и мате-

риальные ценности. У педагогов со стажем педагогической деятельности более 10 лет отмечены высокие показатели по шкалам «ориентация на развитие волевых качеств», «ориентация на развитие деловых качеств» и «ориентация на развитие моральных качеств». У педагогов со стажем педагогической деятельности до 10 лет показатели по этим шкалам ниже, но стоит отметить, что у них довольно высоким является показатель «ориентация на развитие волевых качеств».

Таким образом, для педагогов первой группы, со стажем педагогической деятельности до 10 лет, наиболее значимыми является возможность удовлетворения потребностей в общении и возможность быстрого продвижения по службе.

Для педагогов второй группы, со стажем педагогической деятельности более 10 лет, наиболее значимым является приобретение богатого профессионального опыта, получение удовлетворения от самого процесса труда, хорошие отношения с товарищами по работе и личными друзьями.

Для обеих групп педагогов характерна ориентация на развитие волевых качеств, то есть настойчивости и упорства в преодолении препятствий, целеустремленности, выдержки и самообладания.

На достаточно высоком уровне у обеих групп педагогов находится ориентация на материальные ценности, что говорит о стремлении педагогов к материальной обеспеченности.

Для сравнения результатов показателей методики «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» педагогов первой группы, имеющих стаж педагогической деятельности до 10 лет, и педагогов второй группы, со стажем педагогической деятельности больше 10 лет, было выявлено значение медианы каждой группы выборки.

Показатели значений медианы методики «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» педагогов первой и второй группы представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Гистограмма показателей значений медианы по методике «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» педагогов 1 группы – имеющих стаж педагогической деятельности до 10 лет и педагогов 2 группы – имеющих педагогический стаж больше 10 лет

Из распределения показателей медианы выявлено, что доминирующим типом ценностных ориентаций у педагогов первой группы, имеющих педагогический стаж до 10 лет, являются любовь, социальный статус, признание и общение. У педагогов второй группы, имеющих педагогический стаж более 10 лет, доминирующим типом ценностных ориентаций является приятное времяпровождение, материальное благосостояние, социальный статус и социальная активность.

Таким образом, для педагогов первой группы, имеющих педагогический стаж до 10 лет, наиболее значимыми ценностями является духовная и физическая близость с любимым человеком, для них очень значимым является уважение окружающих, коллектива, социальное одобрение поведения со стороны общества, установление благоприятных отношений с людьми, а также расширение своих межличностных связей.

У педагогов со стажем педагогической деятельности более 10 лет наблюдаются высокие показатели по шкале приятное времяпровождение, отдых, что

свидетельствует о стремлении к удовольствию и интересной, насыщенной жизни. Высокие показатели по шкале материальное благосостояние свидетельствуют о стремлении к материально обеспеченной жизни данных педагогов. Высокие показатели по шкале «социальный статус» свидетельствуют о том, что в своем поведении эти педагоги ориентируются на социальное одобрение. Высокие показатели по шкале «социальная активность» свидетельствуют о направленности данных педагогов на участие в социальных процессах.

Для сравнения результатов показателей методики «Морфологический тест жизненных ценностей» педагогов первой группы, имеющих стаж педагогической деятельности до 10 лет, и педагогов второй группы, со стажем педагогической деятельности больше 10 лет, было выявлено значение медианы каждой группы выборки.

Показатели значений медианы методики «Морфологический тест жизненных ценностей» педагогов первой и второй группы представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Гистограмма показателей значений медианы по методике «Морфологический тест жизненных ценностей» педагогов 1 группы – имеющих стаж педагогической деятельности до 10 лет и педагогов 2 группы – имеющих педагогический стаж больше 10 лет

Из распределения показателей медианы выявлено, что доминирующим типом ценностей у педагогов со стажем педагогической деятельности до 10 лет является духовное удовлетворение и семейная жизнь. Доминирующим типом ценностей у педагогов со стажем педагогической деятельности более 10 лет является духовное удовлетворение.

Таким образом, наиболее значимой ценностью для педагогов обеих групп является духовное удовлетворение, что свидетельствует о стремлении данных респондентов к получению морального удовлетворения во всех сферах жизни. Такие люди считают, как правило, что самое важное в жизни – делать только то, что интересно и что приносит внутреннее удовлетворение. Их отличает идеалистичность во взглядах, приверженность к со-

блюдению этических норм в поведении и детальности. Значимость семейной сферы для педагогов со стажем педагогической деятельности до 10 лет свидетельствует о высокой значимости для них всего того, что связано с жизнью их семьи. Эти педагоги отдают много сил и времени решению проблем своей семьи, считая, что главное в жизни – это благополучие в семье.

Для выявления достоверных различий между группой педагогов со стажем педагогической деятельности до 10 лет и группой педагогов, имеющих педагогический стаж более 10 лет, был использован критерий Манна-Уитни. Основанием для выбора критерия послужило сравнение двух независимых выборок, а так же несоответствие нормальному закону распределения.

Таблица 1. Результаты сравнения достоверных показателей

Шкалы	U-критерий	Уровень значимости	Средний ранг	
			Группа 1 (стаж до 10 лет)	Группа 2 (стаж более 10 лет)
ЦО на труд	328,500	0,001	27,88	44,05
Приятное времяпрепровождение	348,500	0,002	14,80	20,40
Признание, уважение людей	281,500	0,000	23,73	13,70
Здоровье	305,500	0,000	22,80	14,40
Семейная жизнь	320,500	0,001	43,34	26,71

Анализ результатов показывает, что различия между группами наблюдаются только по пяти шкалам. В результате были выявлены наиболее значимые достоверные различия между педагогами с разным стажем работы: ценностные ориентации на труд; приятное времяпрепровождение, признание и уважение людей, общение, здоровье семейная жизнь. У преподавателей со стажем до 10 лет выше показатели по шкалам: признание и уважение людей, общение, здоровье семейная жизнь. В то время как для преподавателей со стажем более десяти лет выше показатели по шкалам: ценностные

ориентации на труд; приятное времяпрепровождение. Педагоги второй группы больше, чем педагоги первой группы, осознают общественную ценность и значимость своего труда, добросовестно относятся к делу, стремятся к удовлетворению от самого процесса труда, к самореализации в своей профессиональной деятельности. У педагогов со стажем профессиональной деятельности больше 10 лет выше, чем у педагогов со стажем до 10 лет, показатель «приятное времяпрепровождение», что свидетельствует о стремлении к удовольствию и интересной, насыщенной жизни педагогов. У пе-

дагогов со стажем профессиональной деятельности до 10 лет выше показатели по шкалам: «признание, уважение людей», что свидетельствует об их стремлении добиться уважения со стороны окружающих, коллектива, товарищей; «здоровье», это указывает на то, что они стремятся к сохранению своего психического и физического здоровья; «семейная жизнь», свидетельствует о высокой значимости для педагогов всего того, что связано с жизнью их семьи.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют значимые различия в показателях ценностных ориентаций у преподавателей дошкольных образовательных организаций разных поколений. В то же время по большинству исследуемых шкал, значимых различий выявлено не было, это может говорить об общих ценностных ориентациях педагогов разных поколений.

На становление личности дошкольника существенное влияние оказывает система непосредственного общения, взаимодействия, сотрудничества в связке, которую в отечественной психологии принято обозначать формулой «ребенок – взрослый». Очень важно знать, какие именно ценностные ориентации и жизненные ценности присущи педагогам дошкольных образовательных организаций, поскольку их профессиональные знания, педагогические умения и личностные качества окажут огромное влияние на формирование ценностей у подрастающего поколения детей. Можно предположить, что транслируемые педагогами в детскую среду ценности, воспринимаются детьми как истинные. Усвоенные в дошкольном возрасте, они, несомненно, будут оказывать существенное влияние на жизненные выборы и перспективы так называемого цифрового поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) // СПС КонсультантПлюс. URL: https://nouellada.mskobr.ru/files/fgos_do.pdf
2. Абульханова-Славская К.А. Рабочая книга практического психолога: пособие для специалистов, работающих с персоналом / под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. Москва. Изд-во института Психотерапии. 2001. 640 с.
3. Василюк Т.Ф. Психология переживания различных критических ситуаций // Психологический журнал. 2005. №5. С. 120-129.
4. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. Москва. Смысл. 2003. 487 с.
5. Собкин В.С., Марич Е.М. Воспитатель детского сада: жизненные ценности и профессиональные ориентации. По материалам социологического исследования // Труды по социологии образования. Т. V. Вып. VIII. Москва. Центр социологии образования РАО. 2010. С. 34-37.
6. Здравомыслов А.Г. Психология развития ценностных ориентаций. Москва. Академия. 2006. 240 с.
7. Андреева Г.М. Социальная психология. Москва. «Прогресс». 2009. 376 с.
8. Бубнов С.С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система // Психологический журнал. Москва. 2009. № 5. С. 83-95.
9. Слостенин В.А., Чижикова Г.И. Введение в педагогическую аксиологию. Москва. Академия. 2003. 240 с.
10. Леевик Г.Е. Руководство по методике изучения ценностных ориентаций личности. Ленинград: Общество «Знание» РСФСР. 1990. 30 с.
11. Сопов В.Ф., Карпушина Л.В. Морфологический тест жизненных ценностей // Журнал «Прикладная психология». 2001. №. С. 9-30.

12. Бубнов С.С. Методика диагностики индивидуальной структуры ценностных ориентаций личности // Методы психологической диагностики. Вып. 2. Москва: Ин-т психологии РАН. 1994. С. 144-157.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Prikaz Minobrnauki Rossii ot 17.10.2013 N1155 (red. ot 21.01.2019) «Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta doshkol'nogo obrazovanija» (Zaregistrirvano v Minjuste Rossii 14.11.2013 N 30384) // SPS Konsul'tantPljus. URL: https://nouellada.mskobr.ru/files/fgos_do.pdf
2. Abul'hanova-Slavskaja K.A. Rabochaja kniga prakticheskogo psihologa: posobie dlja specialistov, rabotajushhij s personalom / pod red. A.A. Bodaleva, A.A. Derkacha, L.G. Lapteva. Moskva. Izd-vo instituta Psihoterapii. 2001. 640 s.
3. Vasiljuk T.F. Psihologija perezhivaniya razlichnyh kriticheskijh situacij // Psihologicheskij zhurnal. 2005. №5. S. 120-129.
4. Leont'ev D.A. Psihologija smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoj real'nosti. Moskva. Smysl. 2003. 487 s.
5. Sobkin V.S., Marich E.M. Vospitatel' detskogo sada: zhiznennye cennosti i professional'nye orientacii. Po materialam sociologicheskogo issledovanija // Trudy po sociologii obrazovanija. T. V. Vyp. VIII. Moskva. Centr sociologii obrazovanija RAO. 2010. S. 34-37.
6. Zdravomyslov A.G. Psihologija razvitija cennostnyh orientacij. Moskva. Akademija. 2006. 240 s.
7. Andreeva G.M. Social'naja psihologija. Moskva. «Progress». 2009. 376 s.
8. Bubnov S.S. Cennostnye orientacii lichnosti kak mnogomernaja nelinejnaja sistema // Psihologicheskij zhurnal. Moskva. 2009. № 5. S. 83-95.
9. Slastenin V.A., Chizhakova G.I. Vvedenie v pedagogicheskiju aksiologiju. Moskva. Akademija. 2003. 240 s.
10. Leevik G.E. Rukovodstvo po metodike izuchenija cennostnyh orientacij lichnosti. Leningrad: Obshhestvo «Znanie» RSFSR. 1990. 30 s.
11. Sopot V.F., Karpushina L.V. Morfolozicheskij test zhiznennyh cennostej // Zhurnal «Prikladnaja psihologija». 2001. №. S. 9-30.
12. Bubnov S.S. Metodika diagnostiki individual'noj struktury cennostnyh orientacij lichnosti // Metody psihologicheskijh diagnostiki. Vyp. 2. Moskva: In-t psihologii RAN. 1994. S. 144-157.

Поступила в редакцию 08.07.2020.

Принята к публикации 13.07.2020.

Для цитирования:

Бастракова Н.С., Мухлынина О.В. Ценностные ориентации педагогов дошкольных образовательных организаций // Гуманитарный научный вестник. 2020. №7. С. 18-27. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/07/BastrakovaMukhlynina.pdf>